

**BOLETÍN
N°03**

**VICEPRESIDENCIA
DE LA CLASE OBRERA
CLASE OBRERA JOVEN - JPSUV**

TRABAJO Y REVOLUCIÓN

**El Presidente obrero alerta al país:
“Me declaro en campaña y en batalla
contra el fascismo”**

Todo parece indicar que los sectores más recalcitrantes de la oposición venezolana pretenden reagruparse para tratar de imponer nuevamente una agenda de violencia en el país, apoyados por sectores económicos y gobiernos satélites de la administración de Joe Biden, para una vez más, intentar dar al traste con el Gobierno obrerista del Presidente Nicolás Maduro.

EDICIÓN MES DE JULIO 2023

PSUV

EDITORIAL

La **Promoción de la justicia social** ha sido el tema de la memoria presentada por el director general de la Organización Internacional del Trabajo, Sr. Gilbert F. Hounbo en la 111.a Conferencia Internacional del Trabajo. Esta memoria, recoge su visión para promover “la justicia social y el trabajo decente”. En ella se examinan algunas de las crudas realidades a las que se enfrenta actualmente el mundo del trabajo, las injusticias, desigualdades e inseguridades persistentes, ante las que debemos actuar; se consideran las medidas que tendrán que tomar la OIT, los Gobiernos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores para responder a estas realidades mediante el trabajo decente; y se ponen de relieve las oportunidades estratégicas que existen, en el plano tanto nacional como internacional, para impulsar nuestro enfoque basado en los derechos y centrado en las personas, entre otras cosas mediante una actuación interinstitucional integrada”.

La memoria está estructurada en cuatro (04) capítulos: 1. **La búsqueda de la justicia Social** «Considerando que la paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social...» 2. **¿Ha llegado el mundo a una coyuntura crítica?**, 3. **Impulsar la justicia social, promover el trabajo decente**, y 4. **Creación de una Coalición Mundial para la Justicia Social**.

Esta memoria del Director General, podríamos decir que se enmarca dentro del discurso que desde el año 1998 el Comandante Hugo Chávez enarboló como bandera para el pueblo venezolano, su capacidad de inventiva política para desarrollar programas de inclusión social, permitió que lo que hasta entonces era un privilegio de minorías, se convirtiera en verdadera justicia social para todos.

Esa inventiva política, nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador presidente y comandante en jefe Nicolás Maduro Moros la sintetiza: “Una de sus primeras tareas para hacer justicia social fue reducir los niveles de pobreza en el país, para ello, cuatro políticas fueron puestas en marcha por Chávez: incrementar las fuentes de empleo, promover la educación gratuita y de calidad, acceso a los alimentos y servicios de salud gratuita”.

Las cuatro políticas desarrolladas por el entonces presidente Hugo Chávez Frías conllevaron a la disminución de la pobreza y el aumento de la matrícula escolar, siendo declarada Venezuela, por la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura (UNESCO) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), como territorio libre de analfabetismo y de hambre, elevando el nivel de vida del pueblo venezolano e impulsando y consolidando la integración de todos los pueblos del mundo mediante un mensaje de paz y de justicia social.

La celebración del Día Mundial de la Justicia Social cada 20 de febrero, busca apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos. Para la Revolución, la justicia social se circunscribe a la idea de la suprema felicidad, concepto bolivariano que se refiere a un contexto en el que el Pueblo goza plenamente de sus derechos, allí nace nuestra lucha contra la desigualdad y la exclusión.

Nuestro jefe de Estado ha expresado que: **“Durante estos años hemos atendido un clamor nacional: la garantía de un Estado de justicia social, democrático, bien estructurado, que adapta todas sus leyes a las más avanzadas doctrinas de derechos humanos”**.

Es de resaltar que muy a pesar de las ilegales medidas coercitivas, impuestas por el gobierno norteamericano, de las cuales he solicitado personalmente al Sr. Hounbo un estudio científico de su impacto sobre el mundo del trabajo en el país, y que además contradicen la Carta de las Naciones Unidas, atentan contra los derechos humanos, incluyendo los derechos laborales, nuestro gobierno bolivariano no ha dejado de lado su responsabilidad histórica de la construcción permanente de justicia social para todos los venezolanos.

PSUV
ORGANIZAR, UNIR Y SUMAR ¡PARA TRIUNFAR!

**Partido Socialista Unido
de Venezuela (PSUV)**

Nicolás Maduro Moros
Presidente

Diosdado Cabello Rondón
1° Vicepresidente – PSUV

Fidel Ernesto Vásquez
Secretario Ejecutivo

Francisco Torrealba
Vicepresidencia de la Clase Obrera

Nelsón Herrera
Secretario de la Vicepresidencia
de la Clase Obrera

Johana Molina
Comisionada-JPSUV

Equipo Editorial
Henry Nava
Andrea Pacheco

Diseño y Diagramación
Verónica Gabriela V.M.

EL PRESIDENTE OBRERO ALERTA AL PAÍS: “ME DECLARO EN CAMPAÑA Y EN BATALLA CONTRA EL FASCISMO”

Todo parece indicar que los sectores más recalcitrantes de la oposición venezolana pretenden reagruparse para tratar de imponer nuevamente una agenda de violencia en el país, apoyados por sectores económicos y gobiernos satélites de la administración de Joe Biden, para una vez más, intentar dar al traste con el Gobierno obrerista del Nicolás Maduro.

Desde el 2002 los intentos de golpes de Estado que ha vivido Venezuela fueron de 3 a 4 por año, hasta agosto del 2017, que con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el Presidente Maduro empezó a construir las bases de la paz política y la estabilidad económica para los venezolanos y venezolanas, fue un año muy difícil, la oposición tenía el control del parlamento, aumentaban las sanciones al pueblo, y el fascismo una vez más se encontraba destruyendo todo, en los espacios naturales de su actuación política como por ejemplo, el este de Caracas.

En el 2018, a un año de la instalación del poder originario del pueblo a través de la ANC, el intento de magnicidio, con unos drones en el aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, vendría a resumir toda la violencia desatada por el fascismo en nuestro país, lo que todos vimos ese día, fue la continuidad de un plan de desestabilización que inició el 11 de abril de 2002, cuando la oligarquía venezolana dio golpe de Estado a Hugo Chávez.

El presidente obrero alerta al país, el plan no cambia mucho, el ingenio no les llega más que para repetir las viejas estrategias del 2002, 2004, el descargo de la “arrechera” del 2013, 2014, 2017 y 2018, la salvedad es que ahora la tecnología y las redes sociales ayudan mucho y lo han evidenciado en tiempo real, lo que ha ocurrido en las calles de Venezuela. Y en ningún momento se trató de manifestaciones pacíficas que es derecho ciudadano, lo que hemos visto en estos años es destrucción y provocaciones por parte de grupos desestabilizadores, orquestados por la oligarquía venezolana e internacional.

Debemos estar prevenidos y alertas, a través de su cuenta en la red social Twitter, el comandante en Jefe, propuso cuatro líneas de pensamiento y acción en defensa del derecho a la paz. “Me declaro en campaña y en batalla contra el fascismo, el odio y la intolerancia. Por eso propongo las 4 líneas de pensamiento y acción: la defensa del derecho a la Paz, la defensa de las libertades y la democracia, la construcción del pensamiento crítico y la difusión de lo afirmativo venezolano” escribió el jefe de Estado.

Este planteamiento fue ratificado en su programa “Con Maduro +”, para enfrentar la manipulación mediática y la campaña de odio desatada desde las redes sociales contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Asimismo, denunció que esta campaña, está siendo financiada desde el imperio norteamericano, con la finalidad de provocar los escenarios que se vivieron en los años anteriores, como parte de la intolerancia política generada desde la derecha venezolana.

El trabajador presidente ha reiterado su llamado de alerta a través de Twitter, esta vez apunta contra quienes generaron la guerra económica que provocó una hiperinflación inducida, desabastecimiento y la pulverización de los salarios en el país, entre otras cosas: “Venezuela cuenta con una política económica certera, capaz de resistir los embates de la guerra económica y avanzar en una recuperación paulatina, basada en la producción nacional y las importaciones complementarias. Desde la oposición, hay quienes intentan desestabilizar lo que hemos alcanzado. **¡Alerta! ¡No lo permitamos!**”

SANCIONAR A LOS PAÍSES QUE HACEN RESPETAR SU SOBERANÍA, ES CONDENAR A SU FUERZA LABORAL A LA POBREZA

El Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo y Vicepresidente de la Clase Obrera del Partido Socialista Unido de Venezuela, Francisco Torrealba, intervino en la 111.a Conferencia Internacional de Trabajo, en la cual se dirigió a los delegados del mundo laboral de más de 180 países miembros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su participación expresó lo siguiente:

“En nombre de mi Gobierno valoramos la Memoria del Director General de la OIT relativa a la necesidad de una mayor justicia social mundial, a los medios para alcanzarla y a las oportunidades que existen tanto a nivel nacional como internacional, para impulsar un enfoque centrado en las personas y basado en los derechos.

Apostamos por el éxito de esta 111° Conferencia sobre temas de gran relevancia como el aprendizaje de calidad, la protección de los trabajadores y la transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles.

En este período, Venezuela ha continuado trabajando para la recuperación plena del estado de bienestar social construido en Revolución, gracias a nuestro respeto irrestricto de la dignidad y los derechos humanos de todos los trabajadores, garantizándoles el derecho al trabajo, a la seguridad social y promoviendo y fortaleciendo su participación, en conjunto con el sector empleador y el Gobierno, en el desarrollo de procesos productivos bajo esquemas más humanos y relaciones de producción socialmente sustentables.

En este sentido, recientemente el Presidente Nicolás Maduro Moros decretó importantes medidas para elevar y sostener el ingreso mínimo vital de los trabajadores, así como la protección de los fondos de las prestaciones sociales, mediante la asignación de activos de producción petrolera. Todo con un enfoque ajustado a la Ley Nacional del Plan de la Patria 2019-2025 y en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Asimismo, continuamos garantizado la igualdad de derechos, condiciones socio laborales y entornos sostenibles en el mundo del trabajo en Venezuela, a pesar de nuestra difícil situación por el asedio que ha significado el inhumano bloqueo económico y la imposición de más de 930 ilegales medidas coercitivas unilaterales por parte de la derecha internacional y sus aliados. Reiteramos que la aplicación de estas criminales medidas, las guerras comerciales, los bloqueos o sabotajes a economías de naciones independientes para derrocar o debilitar gobiernos soberanos, es una forma perniciosa que también afecta al futuro del trabajo.

Alertamos sobre este tipo de acciones contrarias al derecho internacional y cuyos devastadores efectos inciden negativamente en el disfrute de los derechos humanos, incluyendo el derecho al trabajo, a la salud, al desarrollo y a la vida misma de los pueblos. Venezuela lucha con valor e inteligencia en el plano nacional, y a través del multilateralismo, en contra de estas acciones de guerra económica, para defender los derechos fundamentales, las libertades de los seres humanos y el futuro de la humanidad.

A pesar de estos ataques imperialistas, nuestro Presidente Nicolás Maduro Moros continúa avanzando junto a su pueblo en la transformación estructural del país, hacia el reimpulso de una economía diversificada, solidaria, incluyente y sostenible, promoviendo un di logo renovado con todos los sectores sociales y políticos nacionales.

Venezuela continúa avanzando a través de un diálogo social amplio e inclusivo. Muestra de ello es la realización de tres (3) ediciones del denominado Foro de Diálogo Social, el cual se ha convertido en un espacio de encuentro y debate franco y directo, en el que se ha privilegiado el perfeccionamiento de la aplicación de las normas internacionales del trabajo, labor en la cual hemos contado con el apoyo y asistencia técnica de un equipo de alto nivel de la OIT, encabezado por su Director General. Este diálogo se ha producido bajo un clima de respeto y buena voluntad.

El impulso continuo de la justicia social en el mundo del trabajo en la República Bolivariana de Venezuela, hace parte del sólido compromiso de Derechos Humanos para todos y sustenta la Diplomacia Bolivariana de Paz que nos permitirá seguir venciendo las amenazas que acechan a nuestro país.

Deseo expresarme ahora en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de Naciones Unidas, integrado por 20 Estados. El Grupo de Amigos apoya a los Gobiernos de Camboya y Nicaragua en su intercambio con la Comisión de Aplicación de Normas y valoramos sus avances en el cumplimiento de los Convenios de la OIT sobre la base del diálogo social.

Condenamos las acciones arbitrarias de aislamiento y las ilegales medidas coercitivas unilaterales que van en contra del principio de igualdad soberana, la libre determinación y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados. En este sentido, somos de la opinión que la invocación del artículo 33 de la Constitución de la OIT a Belarús representa un enfoque poco constructivo que podría impedir el alcance de resultados positivos.

Por último, nos gustaría reafirmar nuestro firme compromiso con la justa causa de Palestina y del Golán sirio ocupado y nuestra solidaridad con el heroico pueblo palestino, incluidos sus trabajadores”.

LUZ COROMOTO CHACÓN: “LA CLASE OBRERA ES EL BASTIÓN IRREDUCTIBLE PARA QUE LOS GOBIERNOS ALCANCEN LA JUSTICIA SOCIAL EN EL MUNDO”

En la pasada 111° Conferencia Internacional de Trabajo realizada en la ciudad de Ginebra, la Diputada Luz Coromoto Chacón participó como parte de la delegación del Sector de los Trabajadores, tras su asistencia afirma que la participación de este sector ha sido de mucha importancia, debido a que permitió la posibilidad de poder observar las experiencias de los hermanos de clase del mundo, identificando que al igual que los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela se mantienen en pie de lucha para garantizar la producción de bienes y servicios en sus países, superando las vicisitudes que ha dejado la pandemia del COVID-19. Pudiendo valorar aún más la fuerza y convicción de los hermanos y hermanas venezolanas que a pesar de las dificultades que atraviesa el país por las medidas coercitivas unilaterales, las sanciones y el bloqueo económico, han sabido enfrentar las adversidades y consolidar mejoras para el pueblo de Venezuela.

Los temas abordados por los trabajadores del mundo en esta conferencia fueron de diversa índole, debatiendo sobre derechos humanos y justicia social como también el trabajo infantil, el trabajo decente, nuevas formas de trabajo, la estabilidad y seguridad del empleo, la organización sindical, los convenios OIT, los trabajadores y trabajadoras en aprendizaje y la mujer trabajadora, entre otros aspectos Venezuela ha resaltado el enorme esfuerzo, la conciencia de los trabajadores y trabajadoras del país como demostración de lucha y superación para garantizar la paz mediante el diálogo, la producción y la vida.

A su vez también se refirió a uno de los temas abordados por el director general de la OIT, Gilbert F. Hounbo, sobre la “promoción de la justicia social”, expresando que se deben de crear nuevos mecanismos y métodos que garanticen el acceso equitativo a los derechos y oportunidades para la clase obrera del mundo, determinando de esta forma que aún existen desigualdades y vulnerabilidad a los derechos de los trabajadores y trabajadoras en el ámbito mundial.

La Diputada Chacón puntualizó que a pesar que la OIT establece normas que a través de convenios se llevan a cabo en diferentes países que han suscrito los mismos, hace falta profundizar en el respeto a la verdad y realidad de cada país, debido a que esa instancia aún mantiene preferencias por situaciones

políticas que dejan de lado realidades y particularidades que son propias y que en algunos casos las desdibujan para presionar o sancionar a países que están luchando por un futuro próspero.

Los debates y exposiciones realizadas en esta conferencia sin duda alguna presentan la complejidad en que se encuentra la producción y el impacto negativo que golpea a los diferentes trabajadores del mundo y el gran esfuerzo que hacen algunos Gobiernos para mejorar la situación de su pueblo, que no podría ser posible sin el apoyo, sacrificio y esfuerzo de la fuerza laboral de cada país y sus organizaciones sindicales. Las políticas de protección a la clase obrera venezolana impulsadas por el Gobierno Bolivariano del Presidente Nicolás Maduro junto a la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad, el Campo y la Pesca, permitió que Venezuela no esté incluida en el informe final para revisión, lo que nos indica que: **El diálogo social es el método que se debe continuar profundizando para seguir avanzando hacia la Venezuela próspera.**

LA CLASE OBRERA VENEZOLANA APUNTA A LA CONSTRUCCIÓN DE UN MUNDO MULTIPOLAR

El presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores del Ciudad, el Campo y la Pesca, Wills Rangel, en su intervención en la 111° Conferencia Internacional de Trabajo, compartió lo expresado por el Director General de la Organización Internacional del Trabajo, Gilbert HOUNGBO, referente a las injustas desigualdades sociales presentes en todos los países producto de las contradicciones entre el capital y el trabajo y la agudización de las contradicciones entre los imperios y las naciones soberanas.

También expresó que, “La fuerza obrera se encuentra ante un terrible y desolador panorama donde el modo de acumulación de capital ha entrado en proceso de degeneración, buscando sustituir la producción de bienes y servicios, a través de la especulación financiera con dinero sin valor real, sumergido en una crisis de sobreacumulación”. Esta situación ha traído como consecuencia que trabajadores y trabajadoras sean empujados hacia el desempleo, deteriorando la estructura de atención social, disminuyendo el acceso a la atención en salud, la educación, la vivienda y la recreación.

Venezuela, una nación soberana ha sido sometida a la aplicación de más de 930 ilegales medidas coercitivas unilaterales por parte de un grupo de naciones lideradas por los Estados Unidos y la Unión Europea, estas acciones han afectado la venta internacional del principal recurso de exportación que es el petróleo, además el bloqueo de las cuentas bancarias en el exterior han impedido el pago para la adquisición de bienes y servicios necesarios para el pueblo venezolano, a esto se le suma el despojo de activos pertenecientes a la República Bolivariana como es la empresa petrolera de CITGO y el oro depositado en el Banco Central del Reino Unido.

Wills Rangel también hizo referencia a cómo la economía venezolana se ha visto sometida por 7 años consecutivos por la manipulación monetaria artificial generada desde el exterior, la cual ha llevado a un proceso de hiperinflación que ha destrozado el salario de los trabajadores del sector público y privado como también la protección social de los mismos.

Gracias a los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras que han tomado la batuta en la elevación de los procesos productivos y la recuperación económica en el país; en 18 meses han incrementado el Producto Interno Bruto, un trabajo realizado mancomunadamente con los sindicatos de la CBST - CCP y las comunas, convirtiéndose en el factor de primer orden en el incremento productivo.

EL DIÁLOGO SOCIAL COMO MECANISMO DE PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS

El diálogo social se ha fortalecido mediante la participación protagónica de las comunidades, organizaciones sociales y sindicatos en infinidad de iniciativas colectivas de construcción, consulta y elaboración de los planes generales de la Nación y en planificación en cada estado, cada municipio, cada parroquia y cada calle del país.

El Gobierno Bolivariano de Venezuela ha convocado al Foro de Diálogo Social, dándole cabida a las organizaciones de trabajadores, trabajadoras, empleadores y empleadoras, quienes han realizado reuniones nacionales y mesas de trabajo que han permitido la discusión de la aplicación en Venezuela de los convenios 26, 87 y 144 de la OIT.

Al llevar a cabo estos foros se encontraron con que las metodologías que han sido aplicadas en diversos países para determinar los salarios mínimos de acuerdo al Convenio 26, no aplican para los países como Venezuela, que ha sido sometido a agresiones económicas internacionales despojando el patrimonio de los venezolanos y atacando el valor del salario, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad, el Campo y la Pesca ha sido insistente a la propuesta de que los técnicos de la OIT deben desarrollar una metodología adecuada para la aplicación del Convenio 26 a los países que han sido sometidos al bloqueo internacional.

El pasado 1ero de mayo la CBST-CCP solicitó al Gobierno Bolivariano de Venezuela la aplicación de 9 medidas que conducen a la recuperación progresiva del salario y la protección social, conquistando medidas tendentes a la recuperación del ingreso mínimo vital, un acuerdo para la unificación de las cláusulas salariales de las 4 convenciones colectivas del sector público que amparan a más de 6 millones de trabajadores activos y jubilados, la recuperación del sistema de salud público, la constitución de un Banco Digital de los Trabajadores, la protección a las cajas de ahorro, la constitución de un fondo de prestaciones sociales que se alimenten directamente de la producción petrolera, la participación de los trabajadores en la construcción y asignación de viviendas y la aplicación de instrumentos legales que permitan aumentar los impuestos a los grandes capitales en el actual proceso de la recuperación económica.

La clase obrera venezolana apunta a la construcción del mundo multipolar, donde no exista la dominación basada en la explotación de los trabajadores y trabajadoras, ni la dominación de unas naciones sobre otras y se respete el ambiente mediante formas de producción que garanticen la conservación y la supervivencia de la especie humana.

El pueblo de Venezuela está de acuerdo y es garante de la Paz Mundial basada en el diálogo social, el respeto a los derechos y a la soberanía de las naciones creyendo firmemente que la mayor justicia social que ha solicitado el Director General de la OIT Gilbert Hounbo debe ser sobre la base del “multilateralismo eficaz”, donde es imprescindible la participación del sector de los trabajadores y las trabajadoras.

LA CUT COLOMBIA RESPALDA TOTALMENTE LAS REFORMAS PROPUESTAS POR EL PRESIDENTE PETRO

En reunión sostenida entre el vicepresidente de la clase obrera del PSUV Francisco Torrealba y el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, Francisco Maltés, en el marco de la 111 a Conferencia Internacional de Trabajo, este le detalló cuál es el escenario actual que enfrenta el gobierno de Gustavo Petro y qué rol tendrá la CUT frente a reformas estructurales que debate el Parlamento en favor de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.

Actualmente en Colombia “hay en curso cerca de 35 reformas estructurales. Las que más se conocen son la reforma laboral, pensional y la de salud”. En relación a la reforma sobre el sistema de salud, Maltés sostuvo que de implementarse para “50 millones de colombianos y colombianas la salud deja de ser un negocio para convertirse en un derecho fundamental, es decir, no va a primar el pago de los servicios sobre la atención directa a las personas sin ningún intermediario”.

Respecto al proyecto de reforma laboral, que busca garantizar mayor estabilidad en la contratación, señaló que “Todos los trabajadores que cumplan funciones permanentes tengan contrato de trabajo, que se acabe la intermediación laboral, que se acaben los contratos definidos a corto plazo”

Sobre la reforma pensional, Colombia intenta que “Los fondos privados vayan desapareciendo del escenario, que se fortalezca el régimen público, que tengamos pensión hasta que la muerte nos llegue y no devolución de aportes”. Además, buscará la “reducción de la pobreza a través de una pensión vitalicia a los adultos mayores de 65 años sin posibilidades de pensionarse”.

Maltés, quien además estuvo acompañado por el compañero Luis Arango, secretario de la CUT, Rafael Suarez de la Asociación de Abogados Laboralistas de Trabajadores (ASOLABORALES), y Duban Velez Mejia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Alimentario (SINTRALIMENTICIA), comentaba sobre la imponente movilización realizada el 7 de junio en apoyo al presidente Colombiano, “Fue una movilización social en Colombia del movimiento sindical, los pensionistas, los habitantes de los barrios, los estudiantes en defensa del gobierno del presidente Petro”, y agregó que el presidente “en este momento se encuentra asediado por los sectores más conservadores del país que pretenden lo que se ha denominado en el continente dar un golpe blando”.

Por su parte le manifestó todo el apoyo y la solidaridad de movimiento laboral venezolano, así como de todas las fuerzas revolucionarias que acompañan al gobierno, “La paz de Colombia es la Paz de Venezuela, somos dos naciones hermanas, hijas del hombre más grande de este continente, Simón Bolívar, en nombre nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador presidente y comandante en jefe Nicolás Maduro Moros y del pueblo venezolano les expresamos al movimiento sindical colombiano y a todos los movimientos sociales que luchan por mantener las conquistas reivindicativas alcanzadas, gracias a este de gobierno popular del presidente Petro, nuestro respaldo en cualquier escenario en que se nos sea requerido, y así como el pueblo venezolano ha logrado vencer las más grandes vicisitudes desde la llegada del comandante Chávez al poder, seguro estamos que el líder del pueblo neogranadino sabrá guiarlos a la victoria segura”.

VENEZUELA PROFUNDIZA SU DIPLOMACIA DE PAZ: EL MINISTRO DEL TRABAJO SE REÚNE CON SUS HOMÓLOGOS DE IRÁN, CHINA Y NAMIBIA EN LA CIT 2023

Con la firme intención de fortalecer las relaciones internacionales y promover la cooperación en materia laboral, el Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, Francisco Torrealba, se reunió con sus homólogos de Irán, China y Namibia durante la 111ª Conferencia Internacional de Trabajo celebrada (CIT) en Ginebra del 5 al 16 de junio de 2023.

Estos encuentros fueron una oportunidad única para discutir temas de interés común, intercambiar experiencias y buscar soluciones conjuntas a los desafíos laborales que enfrentan cada uno de estos países. A lo largo de las reuniones, los ministros demostraron su compromiso con el fortalecimiento de la cooperación internacional y el fomento de intercambios en la formación productiva y laboral para sus funcionarios.

Uno de los encuentros sostenidos por el ministro Torrealba fue con la Sra. Wang Xiaoping quien ha sido designada como ministra de Recursos Humanos y Seguridad Social de China, además ha ocupado diferentes cargos en órganos del poder ejecutivo en ese país asiático que forma parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde el 28 de junio del año 1919, y comprende la Región OIT de Asia y el Pacífico.

Otras de las reuniones llevadas a cabo por el Ministro de Trabajo de Venezuela fue la que efectuó junto al Dr. Seyyed Solat Mortazavi quien se desempeña como Ministro de Cooperativas, Trabajo y Bienestar Social de la República Islámica de Irán, con quien intercambió experiencias en el ámbito sociolaboral, además de resaltar el buen momento de las relaciones bilaterales de ambos países.

Asimismo, la reunión con el Ministro de Trabajo, Relaciones Industriales y Creación de Empleo de Namibia, Nujoma Utoni. Namibia funge como vocero de los gobiernos de la Unión Africana ante la OIT, y el apoyo mostrado a Venezuela ha sido irrestricto cada vez que se pretende someter al país a cualquier decisión que atente contra su constitución. “Con el ministro Nujoma, venimos trabajando en un proyecto de memorándum de entendimiento para cooperación técnica entre ambos ministerios y así seguir profundizando los lazos de amistad y solidaridad entre nuestros pueblos hermanos” señaló el ministro Torrealba.

EL MINISTRO DE TRABAJO DE VENEZUELA DESTACA LA IMPORTANCIA DE GARANTIZAR LA JUSTICIA SOCIAL EN EL MUNDO ANTE EL MOVIMIENTO DE PAÍSES NO ALINEADOS

El 7 de junio de 2023 tuvo lugar la reunión de Ministros del Trabajo del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) en el marco de la 111ª Conferencia Internacional de Trabajo, este movimiento conformado por 120 países, que además es el segundo más grande del mundo después de la Organización de Naciones Unidas (ONU) reunió a sus representantes en el ámbito sociolaboral con el objetivo de discutir temas laborales y fortalecer la cooperación.

Durante su intervención, el Ministro de Trabajo de Venezuela destacó la importancia de promover políticas laborales inclusivas y equitativas que protejan los derechos de los trabajadores, el aprendizaje, la protección de la clase obrera y la transición justa hacia economías que fomenten el desarrollo sostenible. A su vez resaltó los avances acelerados por parte de Venezuela en esta área y compartió las medidas implementadas por el Gobierno Bolivariano para garantizar condiciones de trabajo justas y dignas.

Asimismo, informó que la delegación del gobierno venezolano se mantendría vigilante ante a la Comisión de Aplicación de Normas, brindando apoyo a los países de este Movimiento que están incluidos en la lista final de casos individuales que serán revisados, para ello, solicitaron que en todo momento las labores de la Comisión se mantengan bajo los principios de objetividad y transparencia, alejados de matices políticos, en especial en lo relativo a la elaboración de la lista de casos bajo examen que se presentan en esta Comisión, la cual debe mantener un equilibrio en la aplicación de la normativa.

En su intervención el Ministro Torrealba, reiteró que la República Bolivariana de Venezuela lamentó y denunció que continúe el asedio en contra de algunos países que conforman al MNOAL, como es el caso de Venezuela, con respecto a la aplicación de las ilegales Medidas Coercitivas Unilaterales por parte de la derecha internacional, que son contrarias al Derecho Internacional, alejadas de la diplomacia y cuyos devastadores y evidentes efectos inciden en el disfrute de los Derechos Humanos, incluyendo el derecho al trabajo, la seguridad social, al desarrollo y a la vida misma de nuestros pueblos.

Al finalizar su intervención, el Ministro del Trabajo en nombre del Presidente obrero de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, expresó su agradecimiento por la oportunidad de participar en este importante encuentro y reafirmó el compromiso del país con este Movimiento para el fortalecimiento de los derechos laborales, la garantía de la justicia social, el trabajo digno y decente.

La participación de la delegación venezolana en esta reunión fue un reflejo del compromiso del Gobierno de Venezuela con la promoción de políticas laborales justas e inclusivas. Su contribución al diálogo global y la búsqueda de soluciones conjuntas demuestra la importancia de la cooperación entre los países miembros del MNOAL para abordar los desafíos laborales comunes y promover el desarrollo sostenible y sustentable en beneficio de todos los trabajadores.

FORO DE SAO PAULO: LA DELEGACIÓN DEL PSUV APUESTA POR LOS PRINCIPIOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL DEL COMANDANTE HUGO CHÁVEZ.

La XXVI edición del Foro de Sao Paulo realizado en la capital del país amazónico, reunió un total de 270 delegados de 57 organizaciones sociales que abogaron por la integración y la soberanía en América Latina y el Caribe, bajo el lema “Integración regional para avanzar en la soberanía latinoamericana y caribeña”.

Una delegación del Partido Socialista de Venezuela (PSUV) participó en este encuentro que contó con talleres y conferencias que abordaron la situación política brasileña, las fake news en las redes sociales y el antiimperialismo. Entre los temas principales que se trataron en este foro se destacaba la necesidad de construir la integración de nuestros países, proteger nuestra naturaleza, pueblos y soberanía además de luchar contra los efectos del neoliberalismo en nuestra región.

Asimismo, el Vicepresidente de Asuntos Internacionales del PSUV, profesor Adán Chávez, indicó que el Foro de Sao Paulo, ha sido el espacio idóneo para seguir sembrando el legado y los principios de integración regional del Comandante Hugo Chávez.

Por otra parte, Adán Chávez, quien formó parte de la delegación del PSUV, que participó en el Foro de Sao Paulo, señaló que estos encuentros han servido para diseñar agendas concretas de acción que permitan avanzar en la conformación de un mundo nuevo, más justo, multicéntrico y pluripolar, se refirió que estos encuentros son esenciales «para el debate y la acción, para seguir entonces programando acciones conjuntas y avanzar en esa conformación de parte del legado de Chávez, la conformación del mundo multicéntrico y pluripolar que necesitamos para salvar al planeta»

EL FORO DE SAO PAULO ANALIZA LOS DESAFÍOS REFERENTES A LA CONTRAOFENSIVA MEDIÁTICA DESDE LOS PAÍSES CON GOBIERNOS PROGRESISTAS:

En la segunda jornada de debate del XXVI Foro de Sao Paulo, la delegación venezolana instó a que desde la izquierda se conozcan mejor las herramientas comunicacionales y se amplíe su uso para llevar adelante la contraofensiva mediática, como pidió Adán Chávez, actual rector de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora.

El análisis de este tema sirvió para destacar la labor que realiza la Universidad Internacional de las Comunicaciones, con sede en Caracas, que desde la academia contribuye con una respuesta al desafío de contar con instrumentos propios para vencer la batalla ideológica comunicacional.

La rectora de dicho centro de estudios, Tania Díaz, recordó que la nación suramericana ha tenido que hacer frente a numerosos ataques contra su soberanía y emprendió esa defensa “a través de una estrategia comunicacional de ofensiva organizada, planificada y sistémica que diseñó el Comandante Hugo Chávez”.

“LA CLASE TRABAJADORA ES LA GARANTÍA DE QUE UN OBRERO SIGA AL FRENTE DEL DESTINO DE NUESTRO PAÍS”

En la reunión ordinaria de la Vicepresidencia de la Clase Obrera del Partido Socialista Unido de Venezuela llevada a cabo por su vicepresidente, Francisco Torrealba, junto a los coordinadores estatales, llevó a cabo un análisis de los temas de coyuntura nacional e internacional, además hizo la presentación de la segunda edición del boletín informativo “Trabajo y Revolución”, una iniciativa que surge como mecanismo de información en relación a los avances, logros, conquistas y progresos en materia de producción, trabajo y defensa de los derechos que la Revolución le ha dado a la clase obrera venezolana.

Torrealba manifestó en la reunión que: “Tenemos que acelerar el máximo nivel de todo el trabajo organizativo en la futura reelección presidencial, para ello hasta la última fábrica, último lugar de trabajo, donde haya una trabajadora o un trabajador, deberá llegar el mensaje político de la clase obrera en relación a la necesidad de seguir garantizando que un trabajador, obrero, siga al frente del destino de nuestro país”. El vicepresidente de la clase obrera, también hizo referencia sobre cómo la clase obrera Joven tiene que asumirse como vanguardia y protagonista, nutriendo cada área laboral con participación, presencia y manteniendo el enfoque político que hacen desde su perspectiva en sus espacios de trabajo.

En la intervención por parte del Comisionado de la Clase Obrera Joven del Distrito Capital, Jesús Baptista, indicó que en los meses de mayo y junio se desarrollaron diferentes actividades, orientados por el cuadernillo de tareas y funciones del PSUV, llevando las políticas públicas dadas por el presidente Nicolás Maduro Moros a los diferentes lugares de trabajo. También comentó acerca del acto emblemático a la vanguardia obrera juvenil, en el cual se hizo reconocimiento sobre las diferentes labores que están realizando en la ciudad de Caracas y se decretó el 31 de mayo como día Municipal de la Clase Obrera Joven.

Cumpliendo con los lineamientos emanados por el Ejecutivo Nacional los jóvenes trabajadores de Caracas se incorporaron a las tareas del Sistema Nacional de Ingreso haciendo una visita al colegio agustiniano “Cristo Rey” ubicado en la parroquia San Pedro, donde en conjunto con el Ministerio de Educación, la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (UNEFA) y el Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET), desarrollaron una actividad sobre la industria de los hidrocarburos en la cual los trabajadores jóvenes de la industria petrolera, gasífera y petroquímica sostuvieron conversaciones con los liceístas que están por graduarse de bachilleres con objetivo a incentivar su incorporación en todas estas carreras afines que el presidente Nicolás Maduro a orientado.

Además, Baptista, presentó un reporte sobre lo que fue la actividad de Instalación de la Clase Obrera Joven de Caracas en el centro de control de operaciones del Metro de Caracas, en la cual se brindó atención a 30 trabajadores y trabajadoras junto a la participación de los 19 responsables parroquiales, para incentivar a los jóvenes y sumarlos a que sean parte de la comisión de la Clase Obrera Joven del Distrito Capital.

Ante esta intervención, Francisco Torrealba enfatizó que: “estos abordajes son parte de las tareas necesarias para alcanzar a todo el pueblo venezolano, nuestro deber es no hacer hincapié solo en discursos para los comprometidos con el comandante Chávez y nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador, presidente y comandante en jefe Nicolás Maduro Moros, debemos ir más allá, tras la búsqueda de los que no están junto a nosotros; hay que elaborar discursos y estrategias para esos sectores”

Asimismo, concluyó dirigiéndose a todos los asistentes de esta reunión diciendo: **“Tenemos que seguir construyendo, creando discursos que le hablen a todos los trabajadores y trabajadoras que no están en nuestros sindicatos, hacia allá hay que ver con atención porque debemos enfocarnos en la construcción de las mayorías populares electorales, para propinar entre todos, una gran derrota a cualquiera de los títeres de la derecha”**

LA JUVENTUD OBRERA LLEVA LA VERDAD DE VENEZUELA ANTE LA OIT

Desde la llegada al poder del comandante Hugo Chávez Frías y la puesta en marcha del plan Revolucionario Bolivariano, la Juventud ha tenido un papel importante para el desarrollo de la Patria y el posicionamiento de la República Bolivariana de Venezuela en todos los organismos internacionales, desde la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadores, se cumple con esta premisa y jóvenes obreros llevan su voz y sus ideales bolivarianos a todos los espacios internacionales, la participación de la juventud obrera en esta conferencia internacional de trabajo ha permitido llevar nuestra verdad a más de 180 países que reúnen trabajadores, empleadores y gobiernos miembros de la OIT.

La juventud de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad, el Campo y la Pesca representada por Gerdul Gutiérrez, se refirió a que “La juventud que hoy en día se forja en todos los espacios de producción de los diferentes sectores de trabajadores de la patria, deben entender que la participación en estos debates de alto nivel permiten seguir formando cuadros políticos que serán la voz de nuestra clase obrera en el futuro y que deben ser parte de la historia que se desarrolla en estos espacios”.

También comentó sobre que a pesar de las profundas diferencias que existen entre algunos sectores y países, “es en estos espacios donde podemos llevar la voz de la verdad del pueblo venezolano, haciendo saber al mundo como hoy en día las sanciones y las ilegales medidas coercitivas unilaterales han afectado profundamente el poder adquisitivo de nuestro pueblo trabajador y ha afectado el buen vivir del pueblo en general”.

En su participación en la CIT 2023 la juventud obrera denunció en la Comisión de Transición Justa las medidas coercitivas unilaterales que hoy afectan el desarrollo humano del pueblo venezolano, y permitió ofrecer una visión distinta de lo que publican los medios de comunicación en los diferentes países. Dicha participación contó con el respaldo de una gran cantidad de dirigentes sindicales y gobiernos de diferentes países. Posterior a estas actividades los trabajadores y trabajadoras del mundo se acercaron a solidarizarse por la lucha contra el imperialismo en Venezuela, Gutiérrez agregó que “Hoy en día la CBST - CCP, nuestra casa sindical, es respetada y valorada porque diferentes sectores laborales del mundo comprenden los grandes y nefastos efectos de las sanciones unilaterales que se cierne contra nuestra Patria y nuestro pueblo”.

Finalizó expresando que **“Para los jóvenes trabajadores y trabajadoras de Venezuela debe servir de aprendizaje estas experiencias, es nuestro trabajo generar foros y charlas para dar a conocer estos importantes espacios de debate del mundo donde se desarrollan importantes temas para el futuro del trabajo y del planeta”**

LA FUERZA BOLIVARIANA DE TRABAJADORES: LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD SINDICAL EN TORNO AL IDEARIO BOLIVARIANO

La construcción de la unidad de la clase obrera en torno al proyecto revolucionario y bolivariano liderado por el Comandante Eterno Hugo Chávez, fue una tarea histórica que se emprendió con el liderazgo de mujeres y hombres desde el año 1999. Con un camino andado, el 3 de septiembre del año 2000, nació la Fuerza Bolivariana de Trabajadores (FBT), para acompañar e impulsar los anhelos y desafíos del mundo laboral con un carácter verdaderamente socialista.

Después de la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se incorporaron una serie de conquistas laborales que reivindicaron la larga lucha de la clase, por lo que se le había arrebatado en el modelo neoliberal de la cuarta República. Con Chávez en el poder, se hacía justicia.

Este escenario, sin duda dio paso a la participación protagónica de los líderes y lideresas sindicales y de organizaciones progresistas, muchos de ellos, ya aglutinados previamente en el Frente Constituyente de Trabajadores (FCT), que permitió llevar las más altas aspiraciones laborales a la Carta Magna.

Las luchas justas y soberanas que se encaminaron con la FBT dieron paso a nuevos retos frente a otros desafíos y amenazas propinadas desde el imperio norteamericano; se avizoraban nuevos fragores que con una alta moral los trabajadores y las trabajadoras patriotas supieron sortear para alcanzar otras victorias populares.

La FBT, estuvo liderada entonces por Nicolás Maduro, hoy Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y su primer Coordinador Nacional, José Salamat Khan Fernández, quienes se trazaron la meta de la refundación del movimiento obrero y sindical que apuntó a demoler desde las bases a la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), hasta entonces un espacio subordinado a la negociación de los derechos de los trabajadores que se centró en desmovilizar las luchas de la clase.

En este acontecer histórico, es imprescindible recordar que, con la llegada de la Revolución, la CTV, ya lucía deslegitimada y con el proceso constituyente los trabajadores abandonaron masivamente los sindicatos afiliados a esta organización y procedieron a conformar nuevos sindicatos bolivarianos.

En ese contexto, la dirigencia de la CTV, la inmoló, tras sumarse a Fedecámaras, para llevar al país al paro patronal y posterior golpe de Estado contra el gobierno legítimo de Hugo Chávez, ambas acciones facturaban el guion imperial. Aquí la FBT, también desempeñó un rol estelar en la movilización de la clase para la defensa de la Patria.

En este transitar se mantiene una importante unidad revolucionaria de la fuerza laboral de Venezuela, como un legado de los grandes aportes que sumó el Comandante Eterno Hugo Chávez y que desde siempre ha sido acompañada por el Presidente obrero Nicolás Maduro, para la conquista de nuevas victorias.